

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ЛОЙИХАЛАРИНИНГ ЗАРУРАТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Н.Ю.Усарова

**Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги
Мактабгача таълим агентлиги**

**Молия-иқтисод ва давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш бошқармаси
кичик мутахассиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11665166>

Дунё бозор механизмларининг ривожланиб бориши натижасида давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида янги иқтисодий муносабатлар шаклланиб боради. Бундай иқтисодий муносабатларнинг ривожланган мамлакатлар амалиётидаги бир кўриниши бу давлат ва хусусий тармоқлар шериклик муносабатларидир. Чет эл мамлакатларида давлат ва хусусий шериклик муносабатларининг мазмун-моҳияти, хусусиятлари, тамойиллари, ривожланиш тарихи, ҳуқуқий асосларини ўрганиш ва уни мамлакатимизда ривожлантириш бугунги кунда бизнинг асосий вазифаларимиздан биридир. Давлат ва хусусий шерикчилик муносабатларининг мамлакатимизда тараққий этиб бораётганлиги бу соҳада қилинаётган илмий тадқиқотларимизни долзарблигини ифодалайди.

Давлат ва нодавлат, хусусан, давлат-хусусий шериклик асосидаги мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этиш, уларнинг фаолиятини тартибга солиш ва бошқаришда давлат ва хусусий шерик муносабатларини белгилаш, бошқарув жараёнига рақамли технологияларни жорий қилиш масалаларига қаратилган илмий-амалий тадқиқотлар дунё миқёсида олиб борилмоқда.

Хорижий давлатлар тажрибасида давлат билан хусусий тармоқ ўртасидаги шериклик деганда турли йўналишлардаги бизнес ва иқтисодий муносабатлар тушунилади. Яъни, бу муносабатлар хусусий сектор ресурсларидан умум жамият эҳтиёжларини қондиришда фойдаланишни назарда тутаяди. Давлат билан хусусий шерик ҳамкорлиги иқтисодий аҳамиятга молик йирик лойиҳаларни амалга оширишга хусусий инвестицияларни жалб қилишда асосий омил сифатида катта аҳамиятга эга бўлган жараёндир.

Мамлакатимизда ҳам давлат-хусусий шериклиги муносабатларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратила бошлагани, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида» 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармонида устувор вазифалардан бири сифатида таълимни ривожлантириш учун хусусий секторни кенг жалб қилиш алоҳида келтириб ўтилгани ҳам бу муносабатларни ўрганишнинг аҳамиятини ўзида ифодалайди.

Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси 2022-2026 йилларга мўлжалланган давлат ва хусусий шериклик асосида энергетика, йўл қурилиши, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим, экология, коммунал хизматлар, сув хўжалиги ва бошқа соҳаларга 14 миллиард АҚШ долларга тенг инвестиция жалб этиш вазифалари белгилаб

берилганлиги юртимизда айнан шу соҳага берилаётган эътиборнинг аҳамиятини кўрсатиб турибди¹.

Жаҳонда ўсиб бораётган ёш авлоднинг саломатлигини мустаҳкамлаш, уларни ижтимоий, шахсий, жисмоний ва ижодий ривожлантириш ҳамда самарали мактабга тайёрлаш мақсадида мактабгача таълим соҳасини ташкил этиш ва бошқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. БМТ томонидан 2030 йилгача белгиланган Барқарор ривожланиш мақсадларида «кичик ёшдаги болаларни ривожлантириш, парваришлаш ва уларнинг мактабгача таълимдан бемалол фойдаланиш имкониятларини таъминлаш» долзарб вазифа сифатида қайд этилди.

Мамлакатимизда сўнги йилларда илк ва мактабгача ёшдаги болаларга самарали таълим-тарбия бериш ҳамда эрта ривожлантиришга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш, соҳада нодавлат секторни ривожлантириш, замонавий талабларга асосланган давлат таълим стандарти ва таълим дастурларини мактабгача таълим тизимида жорий этишга қаратилган йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон қарорда ҳамда ушбу қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияда мактабгача таълимни бошқаришни такомиллаштириш, мактабгача таълим тизимида ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаб олиш ва ривожлантиришга мутлақо янги қарашларни жорий этиш каби муҳим устувор йўналишлар белгиланган. Жумладан, янги шакл сифатида ташкил этилган давлат-хусусий шериклик асосидаги нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш механизминини такомиллаштириш, уларнинг молиялаштириш самарадорлигини баҳолашни жорий этиш долзарб йўналишлардан ҳисобланади.

Давлат-хусусий шериклик механизминини жорий этишнинг аҳамиятли жиҳати мактабгача таълим муассасаларининг харажатларини режалаштириш ва уни сарфлаш шаффофлигини ошириш чораларини кўриш, фаолиятининг очиқлиги ва улар мустақиллигининг оширилиши давлат-хусусий шерикликни йўлга қўйиш учун асос бўлиб хизмат қилади ва уларнинг инвестицион жозибадорлигини оширади.

ДХШни мактабгача таълим тизимида жорий этиш бугунги кунда ҳам долзарб ҳам энг тез самара берувчи усул ҳисобланади. Хусусий секторнинг ресурслари, тажрибаси, рағбатлантириш тизими ва бошқа афзалликлари давлат бюджетидан катта харажат талаб қилмасдан мактабгача таълим тизимини тез ривожлантириш ва замонавийлаштириш имкониятларини беради. ДХШ мактабгача таълим тизимидаги бир қатор салбий тенденцияларни, айниқса, бошқариш ва сифатни таъминлаш соҳасидаги камчиликларни бартараф этиш қобилиятига эга. Айни пайтда Ўзбекистонда иқтисодий вазиятнинг барқарорлашуви, иқтисодиёт тармоқларининг ўсиш динамикаси, сиёсий ҳаётда демократик тамойилларнинг чуқурлашуви хусусий секторнинг ўзаро фойдали ҳамкорликни ривожлантириши учун анча қулай шароитлар яратади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
www.lex.uz.

Мавжуд шароитларда давлат-хусусий шериклик механизмини мактабгача таълим тизимига жорий этиш қўидаги имкониятларни тақдим этади:

республика миқёсида нисбатан қисқа муддатларда мактабгача таълимга болалар қамровини кескин кўпайтириш;

мамлакатнинг барча ҳудудларини болаларни мактабга тайёрлаш жараёнида тенг имкониятлар билан таъминлаш;

ижтимоий кўмакка муҳтож оилалар ва махсус контингентдан муайян миқдордаги тарбияланувчиларни имтиёзли шартларда мактабгача таълимга қамраб олиш;

улар учун ота-оналар тўловининг имтиёзли миқдорларини (мазкур жойдаги давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун белгиланганидан ошмайдиган миқдорларда) белгилаб қўйиш;

ижтимоий кўмакка муҳтож оилалар фарзандларини устувор равишда мактабгача таълим ташкилотига қабул қилиш;

мактабгача таълим ташкилотлари ўртасида соғлом рақобат муҳитини яратиш натижасида тизимга замонавий шарт-шароитларни жорий этиш ҳамда юқори малакали педагогларни жалб қилишга интилиш орқали таълим-тарбия жараёни сифатини такомиллаштириш;

республика бюджетидан давлат боғчаларини ташкил этиш ва улар фаолиятини молиялаштириш учун кетадиган сарф-харажатларни камайтириш.

Хорижий мамлакатларда ҳамда Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини иқтисодийнинг турли тармоқлари ва соҳаларида амалга ошириш бўйича мавжуд тажрибалар, хусусийлаштирилмайдиган давлат мулки ёхуд алоҳида функцияларини хусусий сектор вакилига инвестиция киритиш ҳисобига фойдаланишга ҳуқуқий жиҳатдан тасдиқланган шартномалар асосида бериш, ижтимоий-иқтисодий айниқса ижтимоий соҳа тизимларини ривожлантиришнинг энг самарали йўллари билан бири эканлигини кўрсатади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мактабгача таълим тизимини янада рағбатлантириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 5 апрелдаги ПҚ-3651-сон қарори, www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон қарори, www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони. www.lex.uz.
4. Джуманиязов У. Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий услубий масалалари. «Иқтисодий ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. №3, май-июнь, 2017 йил. www.иқтисодиёт.уз